

ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА ТАЪЛИМДАГИ ЁШЛАР

Жаббарова Хабиба Кувандиковна

Самарқанд давлат чет тиллар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820872>

Мамлакатимизда ёш авлодни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ёшларга оид давлат сиёсатининг асосий мақсадларидан бири ҳисобланади. Ёшларга таълим беришда замонавий ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиш таълимни самарадорлигини оширади. Бунда бирор соҳага ихтисослаштирилган оммавий ахборот воситалари ва интернет ресурслари алоҳида ўрин тутади. Ҳозирги кунда замонавий таълимнинг ривожланиши янги йўналиш - инновацион фаолиятни тақозо этмоқда.

Табиийки, бу пайтда, ахборот технологиялари тараққий этган замонамизда ёшлар глобал ахборот тармоғига юзланади, ундан ўзига зарур ахборотни қидиради. Тармоқ фойдаланувчиларининг аксариятида медиасаводхонлик етишмайди. Ижтимоий тармоқларда ўзлари ташкил этган онлайн гуруҳлар уларни ягона мақсад, бир маслак атрофида бирлаштиради. Ижтимоий тармоқлардаги бундай мулоқот платформалари ёшларга ўзаро фикр алмашиш, ахборот узатиш, маълумот етказиш имкониятини бермоқда.

Бу оммавий вақт жамият ҳаётининг барча соҳаларига илмий ва муҳандислик, илм-фан ривожини ютуқларини жорий этиш ва техника, инсон ҳаётини такомиллаштириш, меҳнат шакллари, усуллари ҳамда объектларини ташкил этиш, ишлаб чиқарувчи кучларнинг тузилиши ва ривожланиш динамикасида сифатли сакрашдир. Кўп жамоат жойларида бизни янгиликлар, техник янгиликлар ва ихтиролар кун сайин ҳар биримизни ўраб олмоқда. Замонавий технологиялар, инсон фаолиятининг асосий тармоғига, шунингдек, таълим жараёни ва умуман таълимнинг таркибий қисмига айланди.

Шу билан бирга таълимга замонавий технологияларни жорий этишнинг баъзи бир салбий оқибатлари ҳам бор. Бунга ўқув дастурларини бажарилишини тўғридан-тўғри ва мунтазам назорат қила олмаслик киради.

Жамиятимизда рўй бераётган ўзгаришлар, мулоқотнинг янги шакллари кучайтириш ёшлар учун хавф-хатарлар келтириб чиқариши мумкин.

Ёшларнинг замонавий ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиши, шу қадар кўпайиб кетдики, уларсиз ҳам бажариши мумкин бўлган вазифаларни, масалан, бирор чет тилидаги матн таржимасини қилишда луғат, мавзуга оид адабиётлардан фойдаланиб таржима қилишмайди. Аксинча, матнни компьютер ёки замонавий уяли алоқа воситалари орқали интернетда таржима қилишади. Натижада ёшларимиз орасида ҳаракат қилиш, жисмоний меҳнат, ўқиш, изланиш каби ҳаракатлар камайиб, тайёр нарсдан фойдаланишга бўлган иштиёқ ошиб бормоқда. Осон ва тез бўлиши учунгина ҳаракат қилинади. Бу ўз навбатида, ёш авлоднинг жисмоний ва психологик саломатлигига салбий таъсир кўрсатади.

Бугунги кунда одамлар медиа дунёсида яшайдилар, турли ахборот манбаларидан фойдаланадилар. «Медиа» атамаси (лотинча - medium, яъни восита, воситачи, усул) турли кўринишдаги коммуникация ва ахборот воситасини англатади. Медиа тушунчаси мазмунига ахборотни яратиш, нусхалаштириш, тарқатиш воситаси ҳамда муаллифлар ва оммавий аудитория ўртасида ахборот алмашинувининг техник воситалари киради. Албатта, ҳар ким бу маълумот қанчалик фойдали ёки зарарли бўлиши мумкинлигини ўзи ўйлаши керак. Албатта, бу масалада инсонни ўзи қайси ахборотни танлашини ҳал қилиши керак. Ёшлар, айниқса энг фаол бўлган ва мобил ижтимоий гуруҳ ўқув жараёнида содир

бўлаётган воқеалар ва ўзгаришларга осонгина мослашади. Биз таълим жараёнига замонавий технологияларни жорий этар эканмиз, уларда интернетдан оқилона фойдаланиш кўникмасини ҳам шакллантириб боришимиз лозим. Уларга медиатаълим, медиасаводхонлик, медиамаданият каби замонавий тушунчалар, уларнинг мазмун ва моҳиятини англатиши ҳам муҳим. Булар айниқса ҳозирги ахборотлашган жамият ҳаётида муҳим вазифага айланиб улгурди. Шу ўринда, медиатаълим, медиасаводхонлик нима деган савол туғилади? Медиатаълим – медиасаводхонликка оид кўникмаларни ривожлантиришга қаратилган ва медиадан фойдаланишда ижодий ёндашув ва хавфсизлик билан боғлиқ тури жиҳатларни ҳамда ахборотни танқидий қабул қилиш кўникмаларини қамраб олувчи онгли педагогик жараён. Медиасаводхонлик эса бу оммавий ахборот воситалари орқали узатилаётган ва қабул қилинаётган кундалик ахборотни саралаш кўникмаси, қабул қилган ахборотларни таҳлил қилиш, ахборот қаердан, ким томонидан ва нима мақсадда узатиляпти, ўзида кимнинг манфаатларини акс эттиряпти деган тушунчаларни шакллантиришга хизмат қилади. Умуман, медиасаводхонликнинг мақсади ҳар бир медианинг устуворликлари ва камчиликларини тушунган ҳолда улар томонидан тарқатилаётган ахборотни саралай билиш ва зарурини қабул қилиш кўникмаларини шакллантириш бўлса, асосий вазифаси инсонлар томонидан истеъмол қилинадиган ҳар қандай ахборотнинг манипулятив кучини англаган ҳолда ундан чегараланиш ҳисобланади.

Агар кундалик ҳаётимиз давомида бизга дуч келадиган биргина маълумот сифатли ва ишончли бўлмаса, кайфиятимиз ёки руҳий ҳолатимизга таъсир қилади, балки бир муддат онгимизни бошқариб, маълум бир иқтисодий, сиёсий манфаатлар кўзланган ғоя ортидан етаклаши ҳам мумкин. Шунинг учун ҳам ёшлар билиб, билмас кераксиз сайтларга кириши, ўзларининг фикрларини нотўғри билдиришлари оқибатида нохуш вазиятларга тушиб қолмоқда.

Мамлакатимизда шаклланган медиамуҳитдан самарали фойдаланиш билан бирга, эҳтиёткор муносабатда бўлиш асосий вазифа ҳисобланади. Медиамакон таъсирини инсонлар онгига ўз ҳолича ташлаб қўйиб бўлмайди. Чунки медиа макон мафкуравий таҳдидларнинг кириб келишида етакчи ўринларда турувчи восита саналади. Ҳозирги глобаллашган, медиамуҳит ва медиамакон тараққий этган замонда яшаётган эканмиз, ушбу жараёнда кириб келаётган мафкуравий таҳдидлардан ҳимояланиш зарур. Медиамакондан фойдаланаётган ёшларлар турли ижобий ёки салбий ахборотларни тўғридан-тўғри қабул қилавермасликлари учун, аввало, уларда медиамаданият ва медиасаводхонликни шакллантириш лозим.

Шунинг учун ҳам медиани назарий жиҳатдан ўрганишни, медиани қиёсий жиҳатдан таҳлил этишни, унинг концептуал таркибини, медиаматнни таҳлил этиш ва унинг яратилиш методикасини, оммавий коммуникация, киносанъати ва маданиятшунослик фанларининг ўзаро боғлиқлигини ҳамда жаҳон оммавий ахборот воситаларнинг бир-бирига ўзаро таъсирини ўрганиш ва ундан самарали фойдаланишда таълим жараёнига медиатеологияга оид фанларни жорий қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

REFERENCES

1. Б.Намозов, М.Файзиева, Ш.Шарофиддинов. Медиа ва ахборот саводхонлиги. Ўқув кулланма. Тошкент. 2018 й.

2. Я. Маматова, С. Сулайманова. Ўзбекистон медиатаълим таракқиёти йўлида. Ўқув қўлланма.–Т.: «Extremum-press», 2015. – 94 б.
3. https://uza.uz/uz/posts/mediasavodxonlik-va-axborot-manipulyaciyasi-nima-video_567730